

KIMYO FANINI RIVOJLANISHIDA IT O'RNI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6467882>

Narkulova Ma'mura Nizomiddinovna

TDSI akademik litseyi kimyo fani o'qituvchisi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada hozirgi zamonaviy talablarga javob ber oldigan kimyo fani oqituvchilari va ularning bilimlari qay darajada bolishi faqat oz mutaxassisliklari qolaversa zamonaviy IT soxasi va boshqa zamonaviy texnologiyalar borasidagi bilimlarini oshirish va bu zamonaviy texnologiyalarni kimyo fanini organisga qay darajada ahaamyat kasp etishi haqida qisqacha malumot berilgan.*

Kalit sozlar: *o'rgatish, iqtidori, qobiliyat, IT, imkoniyatlar, Uzluksiz ta'lim, zamonaviy, Dars muqaddas, animatsiyalardangina, samaradorlik, ixtisoslashtirilgan,*

Har bir o'qituvchi bugungi kundagi asosiy vazifasi dars muqaddas ekanligini mas'uliyat bilan anglashi, o'qituvchilarga amaliy yordam berish uchun yaratilgan "Dars muqaddas", "Murakkab fan-o'rganaman", "O'rgan - o'rgat", "Sog'lom muhit - sog'lom jamoa", "Yaxshi muallim - sifatli ta'lim" kabi innovatsion tadbirlar kompleksini amalga oshirishda o'sib kelayotgan yoshlarga zamonaviy bilimlar berish, kasb - hunarga o'rgatish, iqtidori, qobiliyatini o'stirish uchun bor imkoniyatlardan foydalanishi zarur.

O'zbekiston Respublikasi o'zining mustaqillikka erishgan kunlarining dastlabki bosqichidayoq ta'lim sohasida tubdan o'zgarishlar ro'y berdi. «Ta'lim to'g'risida»gi qonun dasturi amalida ta'limdagi katta o'zgarishlar bosqichma-bosqich amalga oshmoqda. Ta'lim mazmuniga keng qamrovli pedagogik texnologiya kirib keldi, maktab kimyo fan xonalarining zamon darajasida jihozlanish ishlari oxirlab bormoqda. Bu ishlarning ahamiyati beqiyosdir. Uzluksiz ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, sifatli ta'lim xizmatlari imkoniyatlarini oshirish, mehnat bozorining zamonaviy ehtiyojlariga mos yuqori malakali kadrlar tayyorlash siyosatini davom ettirish, umumiy o'rta ta'lim sifatini tubdan oshirish, chet tillar, informatika hamda matematika, fizika, kimyo, biologiya kabi boshqa muhim va talab yuqori bo'lgan fanlarni chuqurlashtirilgan tarzda o'rganish, ta'lim va o'qitish sifatini baholashning xalqaro standartlarini joriy etish asosida oliy ta'lim muassasalari faoliyatining sifati hamda samaradorligini oshirish, ilmiy-tadqiqot va innovasiya faoliyatini rag'batlantirish, ilmiy va innovasiya yutuqlarini amaliyotga joriy etishning samarali mexanizmlarini yaratish, oliy o'quv yurtlari va ilmiy-tadqiqot institutlari huzurida ixtisoslashtirilgan ilmiy-eksperimental laboratoriyalar, yuqori texnologiya markazlari va texnoparklarni tashkil etish - hozirgi kundagi Ta'lim va fan sohasini rivojlantirishga qaratilgan asosiy vazifalardan biridir.

Zamonaviy ta'lim tizimining barpo etilishi, o'quv jarayoniga axborot texnologiyalari yutuqlarini joriy qilish bilan chambarchas bog'liq. Bu ayniqsa axborot va telekommunikatsiya texnologiyalariga asoslangan o'qitishning yangi shakl va vositalariga taalluqlidir. Shu bois bugun bo'lajak o'qituvchilarga faqatgina tayyor elektron qo'llanmalardan foydalanishni o'rgatish bilan cheklanib qolmay, balki yangi ko'rinishdagi innovatsion texnologiyalardan foydalanish yo'llari, yaratish usullari va vositalarini o'rgatish ham muhim hisoblanadi. Hozirgi zamon o'qituvchisi har tomonlama yetuk, o'z kasbining ustasi, zamon bilan hamnafas ish uslubiga ega, yangi o'qitish metodlaridan xabardor, o'z ustida doimo ishlab, bilim va malakalarini mustahkamlab boruvchi, yangi innovatsion texnologiyalardan foydalana oladigan, chet-elning malakali pedagog kadrlari bilan hamkorlik qiluvchi shaxs bo'lishi lozim. Ta'lim mazmunini takomillashtirishning yo'nalishlaridan biri o'quvchilar uchun mustaqil ta'lim olishning eng muhim vositalaridan hisoblangan o'quv-axborot manbalarini shakllantirish va rivojlantirish uchun zarur sharoitlarni yaratishdan iborat. Ilmiy tadqiqot ishi shu ko'rsatmoqdaki, kimyo fanidan umumiy o'rta ta'lim maktabi o'quvchilardagi materiya, moddalar haqidagi bilimlar, atom-molekulyar tasavvurlardan ustun bo'lib, buning asosiy sabablaridan biri, elektron dasturlarda ehtimoliy-statistik tasavvurlarning yo'qligidir. Amalda maktab kimyo kursi bo'yicha atom-molekulyar ta'limotni o'rganishda dinamik tasavvurlar nafaqat boshlang'ich, balki asosiy o'rinni egallaydi va o'quvchilarning dunyoqarashini shakllantirishda, g'oya va molekulyar hodisalar, ko'z bilan ilg'ab bo'lmaydigan jarayonlarni kuzatish va tahlil qilishda muhim ahamiyat kasb etadi. SHunga qaramay kimyo fanini o'qitishda yangi dasturiy inovatsion texnologiyalardan samarali foydalanish yuqorida ta'kidlangan muammoni ma'lum darajada hal qilish imkonini beradi. Ayni vaqtda chet – el ta'lim tizimida iqtidorli yoshlar va tadqiqotchi olimlar tomonidan tayyorlangan va ishlab chiqilgan fanlar doirasidagi mavzularga bog'liq yangi turdagi “VR”, “AR” ,“MR” dasturiy ta'minotlar yaratilib o'qitish tizimiga tadbiiq etilmoqda. Ammo bizning o'quv jarayonida esa faqatgina elektron qo'llanmalardan yoki slayd, multimediya va animatsiyalardangina foydalanilmoqda. Bu esa ta'lim tizimini rivojlanishida ko'zda tutilgan samaradorlikka erishish darajasi yuqori daraja emasligini ko'rsatadi.

Biz faqatgina o'quv jarayonida slayd, multimediya, video va animatsiyalarni foydalanish bilan cheklanib qolmasdan endilikda yangi “VR”(virtually reality), “AR”(augmented reality) ,“MR” (mixed reality) texnologiyalardan foydalanish orqali o'quvchilarda atom-molekulyar ta'limotni o'rganishda dinamik tasavvurlarga ega bo'lish, kimyodan ko'z bilan kuzatish imkoniyatiga ega bo'lmagan (mikrozarrachalar harakati) jarayonlarni o'rganish orqali mustaqil fikrlash darajasiga ega bo'lishi, bundan tashqari dasturiy ta'minotlarini yaratish hamda qo'llash orqali o'qitish jarayonini rivojlantirishga, chet – el pedagoglari hamda malakali mutaxassis olimlar bilan hamkorlik aloqalari o'rnatishga, malaka almashishga erishishimiz mumkin. Ta'limda

inovatsion hamda pedagogik texnologiyalarni birgalikda qo'llaganda o'quvchi eshitish, ko'rish, ko'rganlari asosida mustaqil tasavvur qilish imkoniyatiga ega bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. KIMYOVIY BILIMLARNI SHAKLLANTIRISHDA YANGI “VR”, “AR”, “MR” VA IT NING TEXNOLOGIYALARINING O'RNI.
2. KIMYO O'QITISH METODIKASI